

RAQAMLI TEXNOLOGIYANING KLINIK TASHXISLASHDAGI AHAMIYATI

Sh. A. Kodirova

Toshkent tibbiyot akademiyasi
shoirakodirova.60mail.ru

Sog'liqni saqlash amaliyotiga axborot texnologiyalarining joriy etilishi shifokorlar va bemorlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning shakl va usullarini, diagnostika va davolash jarayonlarini, kasalliklarning oldini olish va sog'lig'ini tiklash usullarini sezilarli darajada o'zgartiradi.

Tibbiyotda axborot texnologiyalari - bu tibbiy ma'lumotlarni boshqarish va sog'liqni saqlash sifati va samaradorligini oshirish uchun kompyuter tizimlari, dasturiy ta'minot va boshqa elektron vositalarni qo'llashdir. U elektron tibbiy yozuvlar, bemorlarni hisobga olish tizimlari va telemeditsinadan murakkab diagnostika algoritmlari va shaxsiylashtirilgan tibbiyot uchun katta ma'lumotlar integratsiyasigacha bo'lgan keng ko'lamli ilovalarni qamrab oladi.

Tibbiyotni raqamlashtirish – sog'liqni saqlash tizimini boshqarishdan tortib, joylarda shifokorlarning amaliy faoliyatigacha bo'lgan barcha jarayonlarga ta'sir ko'rsatadigan IT-texnologiyalarni, raqamli xizmatlarni sohaga tatbiq etish va qo'llash jarayonidir.

Raqamli texnologiyalar ko'pincha kuzatuv va intervension tadqiqotlarda qo'llaniladi, profilaktika va davolashda hamda salomatlikni baholashda qo'llaniladi. Klinik amaliyotda so'nggi 20-30 yil ichida kardiologiya sohasida salmikli muvaffaqiyatlarga erishildi. Shunga karamay, yurak-kon tomir patologiyasi aholining kasallanishiga va o'limga olib keluvchi sabablardan biri bo'lib kolmokka. Ayniqsa yurak aritmiyalari va arterial gipertenziya kabi patologik holatlarni erta tashxislash davolashda asosiy zamin yaratilishi hozirda dolzarb muammo hisobdanadi. Bularni tashxislash va maqsadli davolashda raqamli texnologiyalarning ham o'rnini alohida hisoblanadi. Jumladan, ba'zi raqamli o'lchovlar kundalik klinik amaliyotda allaqachon yaxshi yo'lga qo'yilgan, masalan, yurak xastaligi bo'lgan bemorlarda aritmiyalarni aniqlash uchun ambulator elektrokardiografiya (EKG) va sutkalik EKG xolterlash monitoringini qo'llash kabi raqamli o'lchovlar bemorlarni yaxshiroq nazorat qilish va xavfsizlik va samaradorlikni yanada samarali baholash uchun klinik sinovlarda qo'llaniladi. Misol uchun, shifoxonalarda ambulator yurak monitoringi ko'p yillar davomida mavjud bo'lib, EKG signallarini real vaqtda kuzatish imkonini beradi.

Xuddi shunday, keyinchalik tahlil qilish uchun signallarni yozib oladigan portativ EKG texnologiyalari ham mavjud. Yurak monitoringi uchun raqamli tibbiyot yechimlari real vaqt rejimida signallarni jo'natish bilan birga, ambulatoriya sharoitida va kasalxonadan uzoqda bir necha kun davomida kiyilishi mumkin bo'lgan, yamoqqa asoslangan yurak monitorlarini o'z ichiga oladi.

Arterial gipertenziyani erta aniqlash va maqsadli davolash bemorlar hayotini uzaytirishi mumkinligini hisobga olib, esa keyingi yillarda arterial gipertenziyali bemorlarda arterial bosimni sutkalik monitorlash usuli keng qo'llanilmoqda. Arterial bosimni sutkalik monitorlash (ABSM) arterial gipertenziyali bemorda arterial bosimning o'zgarganligi to'g'risida aniq ma'lumot beradi, ya'ni, sutkaning kunduzgi yoki tungi davrlarida arterial bosim oshganligiga ishonch hosil qilish, nishon organlar zararlanmagan taqdirda "oq xalat" gipertenziasini ajratib olish, arterial gipertenziya xavfli kechganda, organizmga ta'sir etuvchi ortostatik, psixo-emotsional va fizik faolliklarni aniqlaydi, davolash mobaynida gipotoniya belgilarini aniqlash, medikamentoz davolash mobaynida arterial gipertenziyaning refrakterligiga baho berish, sutka mobaynida bir marta tavsiya etiladigan antigipertenziv preparatlarning gipotenziv samaradorligini baholash imkoniyatini beradi.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalarning klinik amaliyotda maqsadli va samarali qo'llash kasalliklarni tashxislash nuqtai nazaridan ham, maqsadli natijalarga erishish uchun davolash nuqtai nazaridan ham davolovchi shifokorning imkoniyatlarini kengaytiradi. Tibbiyotda va sog'liqni saqlash tizimida quyidagi muammolarni :

- klinikadagi bemorlarning hisobini yuritish;
- ularning holatini masofadan turib kuzatish;
- diagnostika tekshiruvlari natijalarini saqlash va uzatish;
- belgilangan davolashning to'g'riligini nazorat qilish;
- masofaviy ta'limni o'tkazishni hal qilishga yordam beradi.

REFERENCES:

1. ГОСТ Р 7.0.5-2011. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
2. Иванов А.А. "Будущее телемедицины: новый взгляд на здравоохранение". – М.: Медпресс, 2021.
3. Сидоров В.И. "Информационная безопасность в здравоохранении". – СПб: Научный мир, 2019.

4. Abduganieva, S. K., Nurmatova, F. B., & Khodjaev, D. Z. (2022). Inter-subject integration on the example of biophysics and information technologies in medicine. *Oriental Journal of Medicine and Pharmacology*, 2(05), 26-31.
5. Abduganieva, S., Fazilova, L., Nurmatova, F., & Khodjaeva, D. (2023, June). Computer-human interaction: Web technologies in education. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2789, No. 1). AIP Publishing.
6. Xodjayeva, D. Z., Xajibayeva, M., & Iskandarova, D. B. (2024). NANOTEKNOLOGIYANING TIBBIYOTDAGI ANAMIYATI. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING*, 1(3), 100-102.
7. Абдуганиева, Ш. Х., & Нурматова, Ф. Б. (2024). ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. *Под ред. д. м. н., профессора НП Ванчаковой*, 10.
8. Нурматова, Ф. (2024). РОЛЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ БИОФИЗИКИ. *University Research Base*, 393-398.
9. Нурматова, Ф. Б. (2017). Междисциплинарная интеграция биофизики в медицинском вузе. *Методы науки*, (4), 78-79.
10. Нурматова, Ф. Б., & Абдуганиева, Ш. Х. (2023). Цифровая трансформация в медицине: тенденции и перспективы. *Universum: технические науки*, (7-1 (112)), 26-29.
11. Nurmatova, K., Nurmatova, F., Yusupova, D., Muradov, K., Juraeva, S., & Maksumova, M. (2024). Environmental processing of waste at public health facilities. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 145, p. 04037). EDP Sciences.
12. Рахимова, Х., & Нурматова, Ф. (2018). Физические основы рефлексотерапии. Определение электроактивных точек на кожной поверхности. *Stomatologiya*, 1(4 (73)), 85-86.
13. Bakhtiyarovna, N. F. (2021). Organization and Methodology Laboratory Works on Biophysics for Dental Direction. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 597-607.